

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

**“YASHIL TRANSFORMATSIYA: TENDENSIYALAR
VA MUAMMOLAR”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI TO'PLAMI

(2025-yil 17-oktabr)

Toshkent - 2025

13. R Kholikova. (2024). Aspects of assessing the economic security of industrial enterprises of Clusters in Uzbekistan. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil: Shafi Science. <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/1397>
https://www.researchgate.net/publication/382195538_ASPEKTY_OCENKI_EKONOMICESKOJ_BEZOPASNOSTI_PROMYSLENNYH_KLASTEROV_V_UZBEKISTANE

14. R Kholikova. (2024). Issues of ensuring economic security in industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan. Journal Science and innovation, <https://cyberleninka.ru/article/n/issues-of-ensuring-economic-security-in-industrial-enterprises-of-the-republic-of-uzbekistan>

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА И РАСТУЩАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Рахимова Ширин Уткуровна
доцент кафедры «Образование на иностранном языке»
Ташкентского государственного экономического университета
E-mail: shirinrakhimova13@gmail.com

Аннотация. Изучение взаимосвязи между глобальными тенденциями XXI века, развитием зеленой экономики и необходимостью владения профессиональным английским языком является актуальной исследовательской задачей.

Ключевые слова: глобализация, тенденции, дифференцированное профессиональное образование, глобальных трансформации, английский для специальных целей.

Введение

XXI век характеризуется усилением процессов глобализации, стремительным развитием цифровых технологий и формированием новых социально-экономических приоритетов. Одной из ключевых тенденций последних десятилетий стало формирование концепции **зеленой экономики** (green economy), предполагающей переход к устойчивому развитию,

рациональному использованию природных ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Новые условия рынка требуют знание профессионально направленного иностранного языка профессионально направленного. Узбекистан претерпел значительные социально-экономические изменения за последние годы. В условиях Узбекистана, где существует острая потребность в экономистах, способных адаптироваться к быстро меняющейся бизнес-среде, и соответствующих новым тенденциям времени дифференцированное профессиональное образование способно существенно повысить качество и актуальность учебных программ. Включив практический, отраслевой контент, студенты могут лучше подготовиться к своей будущей карьере. Этот подход может охватывать такие области, как анализ рынка, подготовка кадров, работающих в сфере зеленой экономики, анализ данных и практика международного бизнеса – все из которых очень важны для роста и развития экономики Узбекистана. В условиях глобальных трансформаций роль английского языка возрастает. Согласно данным Crystal (2012), английский язык стал основным средством международной коммуникации в науке, бизнесе и экологии. Особенно важным становится **профессиональный английский язык** (Professional English), который позволяет специалистам взаимодействовать в транснациональных проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, «умными» технологиями и международными экологическими инициативами (Graddol, 2006). Таким образом, изучение взаимосвязи между глобальными тенденциями XXI века, развитием зеленой экономики и необходимостью владения профессиональным английским языком является актуальной исследовательской задачей.

Методы исследований

Глобальный характер сегодняшней экономики требует, чтобы английский язык был ключевым навыком для специалистов-экономистов. Английский является языком международного бизнеса, и знание этого языка необходимо для эффективного общения и переговоров, а также доступа к множеству международных ресурсов. Поэтому профессионально-ориентированная методика используется во многих работах как практический пример преподавания английского языка и показывает, как можно реализовать профессионально-ориентированное дифференцированное образование в области экономики.

Говоря о профессионально-ориентированном образовании мы должны обязательно упомянуть изучение языков для специальных целей или ESP. Английский для специальных целей (ESP) — это термин, используемый для

описания преподавания и изучения навыков английского языка, адаптированных к конкретным потребностям учащихся в определенной области или профессии. Одна из наиболее важных причин важности ESP заключается в том, что оно может помочь учащимся развить языковые навыки, наиболее соответствующие их конкретной области или профессии. ESP имеет долгую и интересную историю, уходящую, как сказали бы некоторые, еще во времена Римской и Греческой империй. Движение за иностранный или второй язык прошло достаточно сложные преобразования и на данный момент сформировалось как особое направление.

Результаты. Дифференцированный подход к ESP — это подход к преподаванию языка, который фокусируется на конкретных языковых потребностях учащихся в определенной области или профессии и направлен на развитие их языковых навыков таким образом, чтобы это соответствовало их профессиональным или академическим целям. Успешная реализация профессионально-ориентированного дифференцированного образования в сфере экономики требует скоординированных усилий образовательных учреждений, государственного и частного секторов. Разработка учебных программ, подготовка учителей и предоставление ресурсов для практики — все это важнейшие компоненты этого подхода.

Анализ показал следующие результаты:

Рост значимости профессионального английского языка в зеленой экономике. Специалисты в области возобновляемой энергетики, экологии и устойчивого развития должны владеть терминологией на английском языке, чтобы участвовать в международных конференциях (например, COP), проектах и исследованиях.

Интеграция ESP в образовательные программы. Многие университеты включают в учебные планы курсы по профессиональному английскому языку с акцентом на «green skills» — терминологию, связанную с устойчивым развитием, энергетической эффективностью и экологическими инновациями (Kirkpatrick, 2017).

Глобальный рынок труда требует сочетания компетенций. По данным EF EPI (2023), владение английским языком является одним из факторов, влияющих на успешность трудоустройства. Особенно это заметно в странах, активно внедряющих «зеленые» технологии (например, Германия, Южная Корея, Сингапур).

Заключение

Одним словом, использование профессионально-ориентированного дифференцированного образования при подготовке студентов по направлению,

не только актуально, но и весьма необходимо в условиях Узбекистана. Он имеет потенциал для преодоления разрыва между теоретическими знаниями и практическим применением, вооружая выпускников навыками и языковыми навыками, необходимыми для достижения успеха в глобальной экономике. Поскольку Узбекистан продолжает идти по пути экономического развития, применение этой методологии может стать преобразующим шагом на пути к светлому будущему.

Таким образом, владение профессиональным английским языком в XXI веке выходит за рамки традиционных задач и становится важнейшим фактором успешного участия специалистов в глобальных инициативах, направленных на устойчивое развитие и формирование зеленой экономики.

References

1. Crystal, D. (2012). English as a Global Language (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. EF EPI. (2023). EF English Proficiency Index. Retrieved from <https://www.ef.com/epi>
3. Graddol, D. (2006). English Next. British Council.
4. Kirkpatrick, A. (2017). World Englishes: A Resource Book for Students. Routledge.
5. OECD. (2020). Green Growth and Sustainable Development. Paris: OECD Publishing.
6. Swales, J. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
7. Basturkmen, H. (2010). Developing Courses in English for Specific Purposes. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
7. Swales, J. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
8. Basturkmen, H. (2010). Developing Courses in English for Specific Purposes. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
9. Shirin U. Rakhimova Development of information and communication technologies is an excellent opportunity for teaching foreign languages Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal